

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI SIMULYATOR DASTURLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Xoshimova Dilobar Kuchkarovna
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657424>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarning, xususan, simulyator dasturlarining o‘rni tahlil qilinadi. Mantiqiy fikrlash – bu pedagogik faoliyatda muhim intellektual ko‘nikma hisoblanib, uning rivojlanishi orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, tahlil qilish kabi qobiliyatlar shakllanadi. Maqolada ayrim simulyator dasturlar (LogicLike, Smartick, Scratch) misolida o‘rganish olib borilgan.

Kalit so‘zlar: mantiqiy fikrlash, tahlil, kuzatish, baholash, simulyator dastur, vizualizatsiya.

Annotation. This article analyzes the role of modern technologies, in particular, simulator programs, in the formation of logical thinking skills of future elementary school teachers. Logical thinking is an important intellectual skill in pedagogical activity, through the development of which such abilities as independent thinking, problem solving, analysis are formed in students. The article was conducted on the example of some simulator programs (LogicLike, Smartick, Scratch).

Keywords: logical thinking, analysis, observation, evaluation, simulator program, visualization.

Аннотация. В данной статье анализируется роль современных технологий, в частности, программ-тренажеров, в формировании навыков логического мышления у будущих учителей начальных классов. Логическое мышление - важный интеллектуальный навык в педагогической деятельности, благодаря развитию которого у учащихся формируются такие способности, как самостоятельное мышление, решение задач, анализ. Статья была написана на примере некоторых программ-симуляторов (Logic Like, Smartick, Scratch).

Ключевые слова: логическое мышление, анализ, наблюдение, оценка, программа-симулятор, визуализация.

Kirish

Zamonaviy ta‘limda o‘qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki mustaqil fikrlashga undovchi, tahlil va kuzatish orqali to‘g‘ri qarorlar chiqaruvchi shaxs sifatidagi roli ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim tizimida faoliyat yurituvchi o‘qituvchilarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalari yuksak bo‘lishi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, ularni tayyorlash jarayonida zamonaviy texnologik vositalar, simulyator dasturlar asosida mashg‘ulotlar o‘tkazish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

1. Mantiqiy fikrlash tushunchasi

Mantiqiy fikrlash – bu tahliliy, izchil, sabab-oqibat aloqalarini tushunishga asoslangan fikrlash usuli bo‘lib, u orqali shaxs muammolarni hal qilishda aniq va bosqichli yondashuvni

shakllantiradi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi uchun bu ko‘nikma o‘quvchilarning aqliy faoliyatini tashkil etishda muhimdir.

Mantiqiy fikrlash orqali turli xil sohalarda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi simulyator dasturlar turli xil shakllarda bo‘lib, ular o‘yinlar, puzzlelar, dasturlash va turli xil matematik mantiqiy muammolardan iborat. Bu dasturlar yordamida mantiqiy xulosa chiqarib, turli xil strategiyani ishlatib, muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi matematik muammo va masalalar turli xil darajada bo‘lib, turli xil qobiliyatlarni talab qiladi. Bularga misol qilib, “Shaxmat”, “Sudoku”, “KenKen” o‘yinlari, mantiqiy masalalar, geometrik muammolar va algebraik muammolarni keltirish mumkin. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘ituvchilarining mantiqiy fikrlashini simulyator dasturlar asosida takomillashtirish juda samarali bo‘lib, murakkab tushunchalarni vizualizatsiya qilish, eksperiment o‘tkazish va nazariy jihatlarni amalda ko‘rish imkonini beradi. Vizualizatsiya-murakkab tushunchalarni vizualizatsiya qilish va ularni osonroq tushunishga yordam beradi. Eksperiment-nazariy jihatlarni amalda sinab ko‘rish va ularni o‘rganish imkonini beradi. Interaktivlik- foydalanuvchilarga tushunchalar bilan o‘zaro aloqada bo‘lish va ularni o‘zgartirish imkonini beradi. Xatoliklarni tuzatish- xatoliklarni aniqlab ularni tuzatish uchun foydalanish mumkin. O‘rganishni tezlashtirish- matematik tushunchalarni o‘rganishni tezlashtiradi va ularni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, simulyator dasturlar bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘quvchilarni mantiqiy fikrlashini baholash va ularga moslashtirilgan ta‘lim dasturlarini yaratishga yordam beradi.

2. Simulyator dasturlar va ularning imkoniyatlari

Simulyator dasturlar o‘yin asosida mantiqiy, matematik va algoritmik fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Quyida hozirda mavjud simulyator dasturlari haqida qisqacha to‘xtalamiz:

Dastur	Tavsifi	Afzalliklari
LogicLike	Mantiqiy masalalar, kombinatorika	O‘zbekcha interfeysda mavjud, o‘yin orqali o‘rgatadi
Smartick	Arifmetik va mantiqiy topshiriqlar	Shaxsiylashtirilgan yondashuv, tezkor tahlil
Scratch	Vizual dasturlash muhiti	Algoritmik fikrlashni shakllantiradi, ko‘rgazmali

Shuningdek, mantiqiy fikrlash (ya‘ni, **logik tafakkur**) insonning muayyan ma‘lumotlardan foydalangan holda xulosa chiqarish, muammoni hal qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Quyida **mantiqiy fikrlashga oid turli xil masalalar va ularning yechimini ham keltirib o‘tamiz** :

1-masala: Aziza, Anvar, Yulduz va Abdulla 10 ta baliq tutdi. Hamma har xil sondage baliq tutdi. Aziza eng ko‘p, Yulduz eng kam baliq tutgan bo‘lsa, o‘g‘il bolalar ko‘p baliq tutganmi, qiz bolalar ko‘p tutganmi?

Yechilishi: 10 sonini to‘rtta har xil sonlar yig‘indisi sifatida ko‘radigan bo‘lsak, 1,2,3,4 bo‘ladi.

Aziza - 4 ta, Yulduz -1 ta, o‘g‘il bolalar esa, 2 va 3 ta tutgan bo‘ladi. Qizlar jami: $1+4=5$ ta, o‘g‘il bolalar jami: $2+3=5$ ta.

Javob: qiz va o‘g‘il bolalar teng baliq tutgan.

2-masala: 2, 4, 8, 16, ? (raqamli mantiq, qatorni davom ettiring)

Javob: 32 (har safar 2 ga ko'paymoqda: $2 \times 2 = 4$, $4 \times 2 = 8$, $8 \times 2 = 16$, $16 \times 2 = 32$)

3-masala: Ali, Vali va Xo'roz haqida quyidagi ma'lumotlar berilgan:

- Agar old hovlida tovuqlar yoki mushuklar bo'lsa, Xo'roz qichqiradi.
- Ali: "Xo'roz qichqirmoqda. Old hovlida tovuqlar bo'lishi kerak."
- Vali: "Old hovlida tovuqlar yoki mushuklar yo'q, shuning uchun Xo'roz qichqirmaydi."

Kimning fikri to'g'ri?

Javob: Valining fikri to'g'ri. Agar old hovlida tovuqlar yoki mushuklar bo'lmasa, Xo'roz qichqirmaydi.

4-masala: Uzunligi 1 sm bo'lgan 22 ta gugurt cho'pidan ularni sindirmay eng katta yuzaga ega to'g'ri to'rtburchak yasalgan. Shu to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping.

Yechilishi: Berilishidan, perimetrini 22 desak bo'ladi. Bo'yi va enini yig'indisi: $a+b=22:2=11$. Yuzasi bo'yi va enini ko'paytmasiga teng. Yuzasi eng katta bo'lishi uchun, $a=b$ bo'lishi kerak, $11:2=5,5$, lekin gugurt cho'plarini sindirmay degani uchun, $a=5$, $b=6$ va yuzi $S=30$ bo'ladi.

Javob: Yuzy 30 ga teng.

Xulosa va tavsiyalar

Hozirgi vaqtda rivojlangan davlatlar va o'zimizda ham yoshlarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishga katta e'tibor berilmoqda. Shu ma'noda turli matematik va mantiqiy masalalarni hal qilish yo'llari va usullarini birinchi navbatda o'qituvchi o'zi o'rganib, keyin o'quvchilarga o'rgatishi maqsadga muvofiq. Bunga misol qilib, Prezident maktablariga kirish imtihonlarini olsak bo'ladi, ya'ni unda o'quvchini IQ darajasini aniqlash uchun, alohida mantiqiy masalalar beriladi. Ana shu masalalarni yechish yo'llari va oson tushuntirish usullarini o'ylab topish ko'nikmalarini shakllantirish hozirgi kunda maktablarda, boshlang'ich ta'limda muammo bo'lib kelmoqda. Agar o'quvchi alohida repitorga qatnamasa, bunday masalalarni yecha olmaydi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda mantiqiy fikrlashni shakllantirish alohida yondashuvni talab etadi. Simulyator dasturlar bu borada qulay va samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Tavsiya etiladi:

1. Pedagogika oliygohlarida mantiqiy fikrlash fanlariga simulyator mashg'ulotlarni integratsiya qilish;
2. Har bir o'qituvchi uchun mos va soddalashtirilgan dasturiy vositalarni yaratish;
3. Kurs va malaka oshirish dasturlarida bu vositalarni faol qo'llash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoynazarov E. M, Xudayberganov G'.Q. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish. Darslik. //-T: "Bookmany print" nashriyoti, 2023. 215 b
2. Пейперт С. Переворот и сознание: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. Москва, Педагогика, 1989.
3. Daniel Kahneman. Thinking, fast and slow. "Farrar, Straus and Giroux" print. New York. 2011. 525 b.
4. Выгоцкий Л. С. Проблема культурного развития ребенка Вестник Московского мактаба. Серия 14: Психология.-1991. -№4.-с.5-19
5. Montessori M. A New World and Education (1946/1947) // AMI Journal 2013. № 1-2. P. 69-76.

6. Xudoynazarov E.M., Avezova D. G. Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students// International Scientific Conference on “New Scientific Trends and Challenges” 20th February 2023, Rome, Italy. P. 97-100.
7. Xudoynazarov E.M. Theoretical foundations of growing logical thinking of elementary school students. // International bulliten of enjeeniening and technology. An American international journal. 2023.ISSN:2770-9124. UIF=8.1/SJIF=5.71. –
8. P. 33-37